

CZU: 159.9.07:373(478)

ПРИОРИТЕТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Николае БУКУН, Оксана ПАЛАДИ

Институт педагогических наук Молдовы

În articol sunt prezentate direcțiile strategice valorificate în domeniul cercetării și inovării din Republica Moldova; sunt descrise dimensiunile cercetării bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane. Acestea reliefează obiectivele, noutatea și originalitatea cercetării propuse, rezultatele științifice preconizate precum și aria lor de impact pentru societate.

Cuvinte-cheie: *abordări societale contemporane, asigurarea activității psihologice, complexe de metodologii psihologice, domenii de dezvoltare, sistemul de învățământ general.*

RESEARCH PRIORITIES OF PSYCHOLOGICAL ACTIVITY IN MOLDOVA

The article describes the strategic directions valorized in the research and innovation domains in the Republic of Moldova and tackles the research dimensions of the theoretical and methodological bases of psychological activity assurance in the general education system from the perspective of contemporary societal approaches. They highlight the objectives, the novelty and originality of the proposed research, the expected scientific results, as well as their area of impact on society.

Keywords: *contemporary societal approaches, psychological activity assurance, complexes of psychological methodologies, development domains, general education system.*

Введение

В соответствии с Национальной стратегией развития «МОЛДОВА – 2030», отраслевыми стратегиями и рамочными программами ЕС выделяется один документ, а именно – Национальная программа в области исследований и инноваций на 2020-2023 годы (Приложение №1 к Постановлению Правительства №381/ 2019) с Планом действий по её реализации. Это справочный документ, на основании которого Министерство образования, культуры и исследований обеспечивает разработку национальной политики в области исследований и инноваций.

Национальная программа реализуется посредством исследовательских и инновационных проектов, соответствующих 5-ти стратегическим приоритетам в области исследований и инноваций: I. Здоровье; II. Устойчивое сельское хозяйство, продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов; III. Окружающая среда и изменение климата; IV. Социальные проблемы; V. Экономическая конкурентоспособность и инновационные технологии.

Социальные вызовы представлены по следующим стратегическим направлениям:

- Социальные, образовательные и культурные инновации для интеграции и адаптации.
- Миграция, диаспора и социально-демографические изменения.
- Материальное и нематериальное наследие.
- Использование человеческого и социального капитала.

Результаты исследования

При анализировании стратегического направления «Использование человеческого и социального капитала», упор делается на быстрые социальные изменения последних лет, влияющие на качество жизни и психосоциальную безопасность, а также на аспекты социальной интеграции людей. Подчеркивается идея о том, что использование человеческого и социального капитала является важным фактором социально-экономического развития нашей страны. Современные тенденции демонстрируют необходимость расширения исследований в области человеческих ресурсов. Ожидаемые результаты по этому параметру:

- а) развитие прочной и всеобъемлющей системы социальной защиты;
- б) закрепление научных знаний в области образования, социальных, психологических и психолого-педагогических наук;

- в) закрепление научных знаний в области активного старения населения;
- г) разработка политики совмещения трудовых обязанностей с обязанностями семейной жизни;
- д) снижение рисков бедности (развитие жизнестойкости, обучение психологическим навыкам управления кризисными ситуациями, создание психосоциальных условий для поддержки профессионального пути);
- е) адаптация образовательной системы к новым подходам в современном обществе [1].

Чтобы лучше понять последствия глобализации, современную реальность следует рассматривать в совокупности противоречивых аспектов и напряженностей, а также взаимодополняемости национальных идентичностей идентичностями нового мира. Необходимость преодоления напряженностей – главное среди проблем 21 века. Знание способов проявления состояний напряженностей, причин, их порождающих, может облегчить расшифровку сложностей и разнообразия полюсов, порождающих тревожность или, наоборот, доверительность в поиске соответствующих решений.

В статье «Глобализация и психолого-педагогические исследования» мы отметили важность расширения области исследований в направлении развития системы дошкольного образования путем ее диверсификации, внедрения новых учебных программ, продвижения современных образовательных технологий; развития молодых людей для индивидуальных, социальных достижений на основе общечеловеческих и национальных ценностей; обеспечения равного доступа к образованию для всех детей и молодежи; развития системы непрерывного образования. Становится необходимостью диверсифицировать содержание среднего и старшего школьного образования в соответствии с навыками детей, потребностями регионов, возможностями школы и с обеспечением комфорта морально-духовного, социального, психического и физического здоровья учащихся в образовательном процессе. Следует обеспечить поддержание международного академического уровня обучения путем интеграции дисциплин, реализации трансдисциплинарности и междисциплинарности, разработки содержания, актуального для социализации. Наконец, что не менее важно, необходимо активизировать трансферт новых современных образовательных технологий в учебно-обучающий процесс образовательных учреждений для обеспечения мобильности и социальной адаптации выпускников в процессе трудоустройства [2].

В настоящее время Институт педагогических наук Молдовы является ведущей организацией по 3 проектам (1 фундаментальный проект и 2 прилагаемых) в рамках Стратегического приоритета IV – Социальные проблемы, зарегистрированные в Государственном реестре проектов в области науки и инноваций [3]:

1. Реконфигурирование процесса обучения в общем образовании в контексте социальных проблем (98 / 23.10.19 А).
2. Теоретико-методологические основы обеспечения психологической деятельности в системе общего образования с точки зрения современных социальных подходов (152 / 23.10.19 F).
3. Обоснование парадигмы профессионализации учителей в контексте социальных вызовов (206 / 23.10.19 А).

Наряду с этим Институт педагогических наук является также учреждением-партнером прикладного проекта «Концептуальные, методологические и управленческие основы неформального образования в Республике Молдова» (203 / 23.10.19 А).

Проект «Теоретические и методологические основы обеспечения психологической активности в системе общего образования с точки зрения современных социальных подходов» определяет теоретические и праксиологические основы обеспечения психологической активности в системе общего образования с точки зрения современных социальных подходов. Чтобы отреагировать на них, продвигаются исследования, направленные на обеспечение оптимальных психологических условий для развития общеобразовательного процесса.

Исследование предлагает анализ национальной и международной политики в отношении обеспечения психологической активности в системе общего образования; проведение экспертизы существующих методик психологического диагностирования; разработку концептуальных измерений и моделей обеспечения психологической деятельности в системе общего образования; обновление, адаптацию, разработку, экспериментирование, проверку, внедрение и распространение методологий профилактики, оценки и психологического вмешательства в различных областях образования.

Проведение таких исследований становится стратегическим направлением обеспечения качества образования, что может быть достигнуто за счет предотвращения трудностей в развитии ребенка; оптимизации процессов психосоциальной адаптации к новым социальным условиям; содействия эффективному общению с целью тренировки социальных навыков; обеспечения эффективных партнерских позитивных отношений; выбора методологий и инструментов оценки и вмешательства в процесс образования в соответствии с возрастом и особенностями развития ребенка и т. д.

Комплексные психологические методики развития личности будут обновляться, адаптироваться и дорабатываться для решения проблем и принятия решений; саморазвития; самооценки; преодоления кризисных, конфликтных и рискованных ситуаций и др. Комплексные методики и психологические инструменты будут применяться и для реабилитации, интеграции и социализации детей с особыми образовательными потребностями.

Важность и необходимость предлагаемой исследовательской деятельности актуализирует необходимость разработки комплексного видения развития психологической активности в системе общего образования с целью повышения качества образования; обеспечения деятельности психологов, учителей и менеджеров системы общего образования комплексными методиками профилактики, оценки и психологического вмешательства; создания целостной партнерской системы «ученик - педагог - психолог - семья»; обеспечения дружелюбной, защищающей и инклюзивной школьной среды; оказания необходимой поддержки учителям и руководству в проведении эффективного учебного процесса; предотвращения трудностей в развитии ребенка посредством выявления факторов риска; содействия вовлечению социальных навыков детей в процесс обучения и общения; сокращения насилия и агрессивного поведения детей и других субъектов образования; приобщения к школе детей, находящихся в трудном положении; усиления структур психолого-педагогической помощи в различных регионах страны; разработки управленческой системы обеспечения психологической деятельности в общеобразовательной школе.

Ожидаемые научные результаты в рамках проекта «Теоретические и методологические основы обеспечения психологической активности в системе общего образования с точки зрения современных социальных подходов»:

- Выдвижение современных подходов к описанию проблемы;
- Разработка методики анализа психологической активности в системе общего образования;
- Создание экспериментальной базы данных о текущей ситуации и потребностях получателей в психологическом обеспечении;
- Определение концептуальных предложений (ориентиров) развития психологической активности в структуре современной образовательной системы;
- Разработка концепций обеспечения психологической активности в системе общего образования;
- Построение экспериментальной модели исследования потребностей в реструктуризации психологической активности в системе образования;
- Снабжение комплектами экспериментальных материалов для обеспечения психологической активности в системе общего образования;
- Создание базы данных, полученных в ходе экспериментов;
- Разработка методических комплексов, утвержденных для обеспечения психологической деятельности в современной образовательной системе;
- Предложение организационных структур разного уровня для обеспечения психологической активности в системе общего образования.

Ожидаемые результаты по обеспечению психологической активности в системе общего образования с точки зрения современных социальных подходов:

- Обеспечение согласованности между всеми уровнями и образовательными циклами, для создания дружелюбной, защищающей и инклюзивной школьной среды;
- Обеспечение создания эффективной системы профилактики, оценки и психологического вмешательства;
- Предложение возможностей для обогащения человеческих ресурсов;

- Создание действенных механизмов повышения качества образования;
- Повышение уровня успеваемости и способствование развитию передового опыта и талантов;
- Формирование и поддержание партнерских отношений с семьями обучаемых;
- Развитие психологических служб для студентов на местном уровне;
- Изменение социальных отношений, ответственности и т.д. для обеспечения устойчивого развития общества [4].

Проект является частью европейских исследовательских программ по обеспечению качества образования и созданию общества, основанного на знаниях (стратегическое направление).

Изучен опыт, используемый в разных странах для обеспечения психологической активности в системе образования в целом и психологической активности в системе общего образования в частности. Таким образом, мы инициировали исследования по обеспечению психологической активности в системе общего образования, определив в качестве важного международного опыт следующих стран: Финляндии, Японии, Сингапура, Румынии, России, Германии, Израиля, Венгрии, Швейцарии, Голландии, Украины, Беларуси, Италии, Франции, Эстонии, Латвии, Литвы, Южной Кореи, Болгарии, Канады, Словакии, Великобритании, Бельгии, Испании и др. Изученные параметры позволят развить широкое видение в отношении развития психологической активности в местной системе общего образования.

В соответствии с задачами проекта анализируются проблемы, возникающие в результате современных социальных изменений, влияющих на обеспечение психологической активности в системе общего образования. К числу проблем, влияющих на обеспечение психологической активности в системе общего образования, относятся: феномен миграции, демографические проблемы, экономический кризис, бедность, насилие в обществе и семье, нехватка учителей и психологов и др.

В общеобразовательных учреждениях Республики Молдова работают около 430 психологов. Из них большинство психологов работают в Кишиневе, около 140 специалистов, а меньше всего в районах Кантемир и Ниспорень. На уровне района / муниципалитета в службах психолого-педагогической помощи работают около 50 психологов. Соответственно, говоря об общем количестве специалистов-психологов в системе общего образования, насчитывающей 1200 начальных и средних общеобразовательных учебных заведений по стране, в которых обучаются около 321375 детей, из них 9446 детей с особыми образовательными потребностями, можно заключить, что существует острая необходимость в развитии и усилении психологической службы на институциональном уровне.

Другая проблема связана с высокой текучестью кадров среди психологов общеобразовательных учреждений, причем одним из весомых аргументов является заработная плата специалистов. Более того, в том же контексте другой серьезной проблемой является профессиональная квалификация психологов и навыки, которыми специалисты обладают в отношении потребностей и запросов о вмешательстве на институциональном уровне.

В последнее время обострились проблемы, с которыми сталкиваются студенты, учителя и руководство, родители / законные представители, и с которыми психологи не всегда справляются. Проблематично и то, что психологам в системе общего образования не достаёт нужных материалов, которые облегчили бы их деятельность, соответственно, необходимых разработок, отвечающих текущим потребностям. Иногда курсы повышения квалификации, в которых участвуют школьные психологи, не соответствуют их потребностям в обучении, а также проблемам, с которыми специалисты сталкиваются на уровне требуемых услуг.

В данный период уместно отметить важность подготовки психологов к различным кризисным ситуациям в обществе. Таким образом, можно констатировать масштабный социальный вызов для образовательной системы в нашей стране, ощущаемый ввиду пандемии COVID-19 с начала марта 2020 года, когда традиционный образовательный процесс остановлен, а проводится онлайн во всех учебных заведениях.

Выводы

Современные социальные проблемы носят глобальный комплексный характер и отражаются на системе образования. Анализ проблем в сфере обеспечения психологической активности в стране, имеющийся опыт в этой области указывают на необходимость постоянных преобразований посредством широкого и комплексного участия в следующих сферах деятельности: 1. Профилактика; 2. Диагностика; 3. Развитие.

Проблемы профилактики, диагностики, развития учащихся в условиях современного образования требуют комплексного системного подхода в их исследовании с участием специалистов разного профиля.

Литература:

1. *Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023*. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.381/2019. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/pnci_romana.pdf [Accesat: 22.04.20].
2. BUCUN, N., PALADI, O. Globalizarea și cercetarea psihopedagogică. În: *Materialele Conferinței Științifice „Curriculumul școlar: provocări și oportunități de dezvoltare”*. IȘE, 7-8 decembrie, 2018, p.495-498.
3. *Decizia Colegiului Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare*, nr.01 din 03.01.2020, ord. nr.01-PC din 10 ianuarie 2020. Disponibil: <https://ancd.gov.md/ro/content/acte-ancd> [Accesat: 11.01.20].
4. PALADI, O. Provocările societale cercetate prin prisma bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general. În: *Revista științifică de pedagogie și psihologie „Univers Pedagogic”*. Categoria B, 2020, nr.2 (66), p.87-92.

Notă: Articolul a fost elaborat în cadrul Proiectului *Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane*, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 20.80009.1606.10.

Данные об авторах:

Николае БУКУН, доктор хабилитат, Институт педагогических наук Молдовы.

Оксана ПАЛАДИ, доктор психологических наук, Институт педагогических наук Молдовы.

E-mail: paladi.oxana@mail.ru

Prezentat la 07.12.2020